

O RESIDENCIAL IRACEMA EM FORTALEZA- CE: A SIMPLES MODERNIDADE AMEAÇADA

Clovis Ramiro Jucá Neto
Universidade Federal do Ceará
clovisj@uol.com.br

Margarida Andrade
Universidade Federal do Ceará
margaridajuliaf@yahoo.com.br

Beatriz Diógenes
Universidade Federal do Ceará
bhdiogenes@yahoo.com.br

Romeu Duarte Junior
Universidade Federal do Ceará
romeudj@yahoo.com.br

Resumo:

Com o presente artigo, tenciona-se analisar arquitetura do conjunto Residencial Iracema, em Fortaleza, bem como sua proposta de tombamento no âmbito municipal. Trata-se uma obra da fase inicial da arquitetura modernista cearense, no qual se mesclam influências do Movimento Moderno e das construções vernáculas brasileiras. O projeto é atribuído ao Arq. Porto Lima, ex-professor da Escola de Arquitetura e Artes da UFC. Datado do final da década de 1960, o Residencial apresenta desenho caracteristicamente popular conquanto concebido segundo a norma culta da arquitetura. O conjunto é dotado de singular implantação urbana, com destaque para a escala de sua volumetria, o arranjo dos seus nove blocos retangulares desenvolvidos em dois pavimentos. O modo de ocupação da gleba gerou faixas livres entre os blocos, sombreadas e tratadas paisagisticamente como jardins com espécies arbóreas autóctones. Na composição arquitetônica destaca-se a predominância dos cheios em relação aos vazios, em contraponto à solução do pórtico de entrada, na qual a escada, levando ao apartamento do pavimento superior, tem seu patamar de chegada, em sutil balanço, convidando ao acesso à moradia abaixo. A volumetria resultante é a mistura de elementos modernistas, com outros vernáculos (coberta em duas águas em telha de barro sobre laje em concreto vincada com duas inclinações; esquadrias em madeira e vidro com abertura em tramela, tijolinho cerâmico vermelho e uso de cobogó). Os sistemas construtivos são uma mescla de soluções estruturais simples em concreto armado (lajes, pilares e vigas), sem destaque evidente, com vedações em alvenaria de tijolos rebocada, emassada e pintada na cor branco, conferindo simplicidade à obra. O risco moderno do Residencial apresenta evidentes predicados urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos e ambientais, e sua presença remete à relevância cultural de uma produção técnica e artística que urge ser identificada, documentada, preservada e valorizada, face à ameaça de sua iminente demolição.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Proposta de Tombamento, Fortaleza/Ceará

Abstract

With the present article, we tend to analyze the architecture of Iracema Residential, in Fortaleza, as well as its proposal to be officially proclaimed as a historical landmark in the city. It is a construction of the initial phase of the modern architecture of Ceará, in which the influences of the modern movement merge with the Brazilian “vernacular” constructions. The project is accredited to the architect Porto Lima, a former professor of the School of Architecture and Arts of the Federal University of Ceará (UFC). Dated to the end of the 1960 decade, the Residential presents a characteristically popular drawing although conceived according to the architectural standards. The set is endowed of a singular urban implantation, with a highlight to the scale of its volumetry, the bouquet of its nine rectangular blocks, shadowed and landscaped treated as gardens with aboriginal arboreal specimens. The architectural composition highlights the predominance of fulls in relation to the empties, in contrast to the solution of the entrance portico, in which the stairs, leading to the apartment of the upper floor, has its arriving threshold, in subtle swing, inviting to the access if the apartment below. The resulting volumetry is a mixture of modern elements, with other vernaculars (“duas águas” topping in clay roofing on the roof slab in concrete pronounced with two inclinations; wooden and glass frames with opening in “tramela”; ceramic red tiles and the use of “cobogó”). The constructive systems are a blend of simple structural solutions in reinforced concrete (roof slabs, pillars and beams), without obvious emphasis, with cement seals of plastered bricks, filled and painted in white, giving simplicity to the construction work. The modern risk of Iracema Residential presents obvious urban, architectural, landscape and environmental predicates, and its presence refer to the cultural relevance of a technical and artistic production, that urges to be identified, documented, preserved and valued, in face of the danger of its immediate demolition.

Keyword: Modern architecture, Fortaleza/Ceará

INTRODUÇÃO

O artigo tenciona analisar a arquitetura do Residencial Iracema em Fortaleza, Ceará, reconhecendo suas qualidades espaciais e importância para a História da Arquitetura Moderna bem como apresentar sua proposta de tombamento no âmbito municipal. Trata-se uma obra da fase inicial da arquitetura modernista cearense, no qual se mesclam influências do Movimento Moderno e das construções vernáculas brasileiras. Como inúmeros outros objetos representativos da arquitetura moderna na capital cearense, o Residencial Iracema está sob a ameaça de ser demolido.

SOBRE A ARQUITETURA MODERNA DE FORTALEZA

Os primeiros exemplares da arquitetura moderna brasileira surgem em meados dos anos 30 do século passado. A primeira obra moderna de repercussão nacional foi o edifício do Ministério da Educação e Saúde – MES, cujo projeto foi realizado em 1936, no governo de Getúlio Vargas, por uma equipe de arquitetos liderados por Lúcio Costa.

O edifício concebido de acordo com os princípios modernistas aplicados então por arquitetos europeus tornou-se um marco para a arquitetura brasileira. A imagem de modernidade e progresso representada pelo prédio do Ministério

estava também associada aos ideais de inovação pretendidos pelo Estado Novo – regime político autoritário que vigorou até 1945, quando da deposição de Vargas.

Esse e outros edifícios de destaque construídos até a década de 1960, de autoria de arquitetos como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Atílio Correa Lima, os irmãos Roberto, Paulo Mendes da Rocha e outros, constituem um conjunto relevante, de fundamental importância para o projeto de modernização do Brasil.

O modernismo arquitetônico brasileiro ficou reconhecido como genuinamente nacional. De acordo com Banham (1962), o Brasil foi o primeiro país a criar “um estilo nacional de arquitetura moderna”. O desenvolvimento do modernismo, aliás, em todas as expressões artísticas brasileiras ficou ligado à busca de um projeto nacional e, nesse contexto, a arquitetura tornou-se um dos mais eficientes emblemas desse projeto, tendo cumprido uma função ideológica fundamental.

Essa “matriz moderna” da arquitetura, praticada nos principais centros urbanos brasileiros começa a se difundir, nas décadas seguintes, por outras regiões do país. Segawa (1997) destaca que este período corresponde à “*afirmação de uma hegemonia*”, onde se inicia a gênese de um quadro diverso da arquitetura moderna brasileira, que se dá através da fundação e autonomia de escolas de arquitetura, reconhecimento dos cursos e publicações de revistas de arquitetura, suscitados pelos fluxos de informações e conhecimento, através do deslocamento dos “*arquitetos, peregrinos, nômades e migrantes*”.

No caso de Fortaleza, em meados da década de 1950, jovens arquitetos cearenses, recentemente diplomados, voltam à terra natal com seus sonhos e compromissos. Formados no Rio de Janeiro e Recife, trazem para o Ceará o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos praticados naqueles centros e nas grandes cidades do mundo, o que, para nós, naquela época e nestas latitudes, era praticamente desconhecido.

Esses arquitetos, assim como outros que chegaram na década seguinte, formados em São Paulo e Brasília, iriam marcar, com suas diferenciadas contribuições, a produção do espaço construído no Ceará. Inspiravam-se nas propostas da arquitetura moderna brasileira, principalmente a obra de Afonso Eduardo Reidy, do Rio de Janeiro, e na chamada arquitetura paulista, de Vilanova Artigas. Havia também como fecunda fonte de consulta a biblioteca da Escola de Arquitetura, repleta de periódicos estrangeiros, que forneciam aos arquitetos constante atualização profissional, pois passavam a ter ciência das últimas realizações internacionais.

A atuação profissional e acadêmica desses primeiros arquitetos, assim como aqueles egressos das primeiras turmas da Escola de Arquitetura da UFC possibilitou de forma incontestável a aceitação dessa nova feição da arquitetura e da atuação do arquiteto em Fortaleza e foi bastante profícuo o legado arquitetônico deste período, marcado pela síntese dos princípios da arquitetura moderna e as especificidades locais, inserindo a cidade no panorama da produção da arquitetura moderna brasileira.

Seguindo os princípios modernistas, os projetos são concebidos ajustados ao novo ideário. Os edifícios apresentam racionalidade construtiva e expressam meios adaptáveis às condições climáticas e econômicas de Fortaleza.

Essa produção arquitetônica recente, de excelente qualidade, procedente dos anos 1960 e 1970, vem se perdendo pouco a pouco, conforme tem-se

observado desde as últimas décadas. Essa obra, que merecia ser preservada, está rapidamente desaparecendo, para surgirem em seu lugar edifícios altos, que, de acordo com a legislação urbana vigente, podem chegar até 24 pavimentos. A valorização dos terrenos tem sido determinante para a verticalização da cidade, provocada pela especulação imobiliária, pautada pela lógica do mercado imobiliário. A perda dessa arquitetura recente da cidade é algo constante e preocupante.

Nos últimos anos, uma série de ações vem descaracterizando o panorama da arquitetura moderna cearense. Assistimos a demolição de exemplares relevantes, considerados de grande importância por possuírem, ao mesmo tempo, traços da arquitetura moderna brasileira e por manifestarem valores culturais locais.

Inúmeras residências e mesmo edifícios de apartamentos já foram demolidos, muitos deles de alto valor arquitetônico, construções que marcaram o processo de ocupação da capital cearense e que fizeram parte da sua história. Além de demolições, intervenções indevidas na obra de arquitetura vêm acontecendo de maneira geral e indiscriminada, resultando na destruição de uma produção arquitetônica de fundamental interesse, revelando um total desrespeito a todo um acervo deveras significativo para a memória da cidade.

ARQUITETURA MODERNA E VERTICALIZAÇÃO EM FORTALEZA

Para o entendimento sobre a verticalização da área onde o “**Residencial Iracema**” localiza-se, é necessário analisar a ação do Estado como agente produtor de espaço por meio da legislação urbanística.

Desde a década de 1930, algumas modificações são introduzidas no aparato do controle do Estado, uma vez que o mesmo começa a legislar funções definidas quanto ao zoneamento, à ocupação do solo, ao uso do concreto armado e ao registro de título aos construtores.

No decreto de 1938, no que diz respeito às construções e reconstruções de prédios predominantemente na zona central, só eram permitidas edificações de dois ou mais pavimentos no centro da cidade. Essa mudança irá favorecer o processo de verticalização da área central.

Assim, o que se constata é que os primeiros exemplos de destaque de verticalização das construções até o surgimento do novo código (1947) ficam reservados, em geral, para o uso comercial e institucional no centro da cidade. Como exemplos: Casa Parente em 1936 (com 5 pavimentos) e Edifício Prudência – Cia de Capitalização em 1947 (7 pavimentos), ambos de Silvio Jaguaribe Ekman; Edifício J. Lopes (com 7 Pavimentos) e Edifício da Secretaria de Polícia e Segurança (com 4 pavimentos) em 1942, ambos do arquiteto Emílio Hincó entre outros.

Observa-se, por conseguinte, o início do processo de verticalização nas proximidades da área central, já com função residencial. Exemplares dessa tendência são: Edifício Carneiro, em 1938 (com 5 pavimentos) de Silvio Jaguaribe Ekman, Edifício multifamiliar na rua Liberato Barroso, Edifício multifamiliar na Vila Operária São José (2 pavimentos), em torno de 1945.

É nesse momento, quando o processo de verticalização se instala, que se observam as primeiras manifestações de uma nova ordem arquitetônica, em contraposição ao ecletismo vigente, denominando por De Fusco (1981) como arquitetura “protomodernista”. Apesar de apresentar uma expressão moderna

na sua pureza formal, com predominância da linha reta sem, no entanto, abandonar as formas curvas, mantém, apesar disso, uma composição simétrica que denota vestígios ainda acadêmicos.

O **Plano Diretor** (1947) do arquiteto **Saboia Ribeiro**, em seu artigo 13 estabelece cinco zonas para “limitação do volume e da posição dos prédios”. Na zona 3 (área residencial próxima ao centro), terão no máximo 2 pavimentos e serão recuados 3 metros do alinhamento, enquanto na zona 4, que inclui o bairro da Aldeota, poder-se-ia construir 2 pavimentos, com afastamentos de 6 metros.

Em 1962 foi aprovado o **Código Urbano do Município** (lei nº 2004) e na gestão do prefeito Cordeiro Neto (1959-63), o **Plano Diretor da Cidade de Fortaleza** (PDCF) realizado pela equipe coordenada pelo arquiteto-urbanista carioca Hélio Modesto. Observa-se na lei 2004, no que se refere à zona central, uma progressiva elevação do gabarito máximo permitido, passando de 7 pavimentos, em 1947, para 12 pavimentos em 1962.

Quanto ao zoneamento, o Código estabelece três áreas residenciais:

- R1 (área correspondente ao Bairro da Aldeota e do Benfica) - uso multifamiliar até 2 pavimentos, com afastamento do alinhamento da rua e laterais de 10m;
- **R2 (área próxima ao centro expandido)** - uso multifamiliar até 8 pavimentos, com afastamento de 3m do alinhamento e 2,5m nas laterais;
- R3 (área sul e sudoeste: bairros de Fátima, Farias Brito, Alagadiço) - uso residencial unifamiliar e multifamiliar, em prédios com máximo de 3 pavimentos, com afastamento de 3m do alinhamento e 2,5 nas laterais para multifamiliar;

A legislação permitia, por um lado, na área do centro expandido, um aproveitamento em termos de afastamento e, por outro, restringia a construção verticalizada em áreas como Aldeota e Benfica, sujeitas a afastamentos de 10m.

Vários são os testemunhos sobre essa tendência de verticalização das áreas próximas à orla marítima, que constituíam o “anel” do centro expandido. Exemplares desse processo são identificados nas ruas Tigipió, Ararius, Paquiraz e outras no bairro da Praia de Iracema. Na linguagem arquitetônica, destacam-se massa compacta, superfícies lisas revestidas de pastilhas variadas, pequenos afastamentos do alinhamento e sem utilizar ainda os pilotis.

Merece destaque no bairro o **Residencial Iracema** pela singular implantação urbana, a composição arquitetônica, a escala da volumetria (2 pavimentos) e os elementos da arquitetura moderna empregados. (figura 01). Por sua implantação, pode-se concluir os edifícios do residencial Iracema são exemplos de empreendimentos onde as possibilidades máximas de ocupação permitida pela legislação vigente (até 8 pavimentos) não foram aproveitadas.

Figura 01 – Foto Clovis Jucá

O RESIDENCIAL IRACEMA - ANÁLISE ESPACIAL

Implantado num terreno de mais de 5 mil metros quadrados de área, situado entre as ruas Antônio Augusto (oeste) e Dr. Atualpa Barbosa Lima (sul), no limite entre os bairros da Praia de Iracema e do Meireles e próximo ao mar, o Residencial Iracema (figura 02) resulta de um projeto arquitetônico atribuído ao arquiteto pernambucano Francisco Porto Lima¹ no final da década de 1960, época em que este, ao tempo em que atuava no âmbito privado, compunha também o quadro de docentes da Escola de Arquitetura e Artes da Universidade Federal do Ceará, fundada em 1965.

Figura 02 – Foto Clovis Jucá

¹ O arquiteto Francisco Porto Lima formou-se em arquitetura em 1954 na Universidade Federal de Minas Gerais. Retorna a Fortaleza nove anos após a conclusão do curso. Trabalhou inicialmente na Secretaria de Educação (Dep. De Prédios), na SUMOV e no Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Em parceria com o arquiteto Francisco Américo Almeida foi o autor do projeto de adaptação da antiga cadeia pública de Fortaleza, hoje EMCETUR.

O arquiteto José Liberal de Castro, um dos fundadores da Escola, discorre sobre esse período na Cidade, relativamente à atuação do profissional arquiteto:

Transcorre a década de 50. Em meio a essa situação desalentadora, uns poucos arquitetos começam a aparecer na cidade (...) enfrentam tanto um total desconhecimento relativo às suas habilidades profissionais quanto um sistema de produção de projetos, como se disse, controlado não apenas por leigos mas por leigos inabilitados de desenvolver qualquer formulação teórica (...) As dificuldades iniciais de mercado de trabalho podem ser imaginadas. O vocábulo arquiteto não era propriamente desconhecido, pois sempre fora empregado consoante inúmeras variações semânticas, principalmente entre os maços, ao se referirem ao Grande Arquiteto do Universo. Esta última alusão era, aliás, sempre externada quando um jovem arquiteto se apresentava aos circunstantes, acrescida de perguntas do tipo: “Então, você é diplomado? Engraçado, eu não imaginava isso!” ou “Agora sim, entendi – você é um engenheiro especializado em residências...”. As dificuldades no campo do exercício liberal da profissão levam os arquitetos a trabalhar no serviço público, agregados aos quadros de engenheiros, cujas tarefas específicas são muitas vezes obrigados a realizar (CASTRO, 1982, p. 12).

O **Arq. Porto Lima**² insere-se no rol daqueles pioneiros modernistas, responsáveis pela formação das primeiras turmas da Escola da UFC, bem como pelo início da atividade profissional da arquitetura em nosso meio.

A gleba em comento é parte de um extenso quarteirão, definido, além das vias anteriormente citadas, pela Rua Ildfonso Albano (leste) e pela Avenida Historiador Raimundo Girão (norte), achando-se atualmente em boa medida ocupado por edificações residenciais multifamiliares de elevado gabarito, tipologia arquitetônica esta bastante comum na região (figura 03). O terreno apresenta inclinação do sertão para o litoral, a partir do espigão da Avenida Monsenhor Tabosa, ao sul.

O conjunto residencial é conformado por **nove blocos retangulares** (figura 06), cada um com projeção medindo aproximadamente 27 m por 9 m, desenvolvidos em dois pavimentos (térreo mais superior), cada unidade contando com quatro apartamentos de 120 m² de área, perfazendo 36 módulos habitacionais e uma área total construída da ordem de 4.320 m²³. Oito blocos estão dispostos no terreno no sentido longitudinal norte-sul, organizados quatro a quatro e separados por uma via de acesso veicular e de pedestres, enquanto o restante está implantado no lado sul, no sentido longitudinal leste-oeste, próximo à caixa d'água que abastece o complexo (figura 04). A inclinação original do sítio foi enfrentada de forma a se construir um platô de aproximadamente 1,20 m de altura, para a implantação das cinco unidades

² Contam-se também entre suas obras em Fortaleza, dentre outras dignas de nota, o Edifício Paraguaçu, situado na confluência das ruas Sólon Pinheiro e Pero Coelho, no Centro, e um conjunto de casas de dois pisos no encontro da Av. Dom Luís com a Rua Tibúrcio Cavalcante, no Meireles, estas em processo de descaracterização.

³ Em termos de indicadores urbanísticos, essa área total construída, em relação à área do terreno, corresponde a uma taxa de ocupação da ordem de 39% e a um índice de aproveitamento de 0,78, valores estes situados bem abaixo dos atualmente permitidos no setor urbano pela Lei de Uso e Ocupação do Solo constante do Plano Diretor Participativo de Fortaleza.

desenvolvidas da Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima até o acesso intermediário, em cujo patamar foram acomodados os demais quatro blocos, registrando-se aí um desnível entre os dois setores do conjunto.

Figura 03 - Foto Clovis Jucá

Figura 04 - Foto Clovis Jucá

A forma de **implantar** os volumes residenciais prioritariamente segundo o eixo norte-sul contemplou a otimização do aproveitamento da superfície do terreno; a passagem da ventilação dominante leste-sudeste⁴ nos ambientes de maior permanência (áreas de estar e dormitórios); a insolação das áreas molhadas e de serviço; o posicionamento dos acessos próximo às áreas de circulação de pedestres e veículos e o sombreamento produzido por um bloco em relação ao outro, mormente em suas fachadas voltadas ao nascente. Esse modo de

⁴ Nesse setor da cidade, deve-se considerar a existência de ventos vindos do nordeste, devido à proximidade com o mar.

ocupação da gleba teve como resultado faixas livres entre os blocos, sombreadas e tratadas paisagisticamente como jardins, com espécies arbóreas autóctones, para as quais se abrem os ambientes dos apartamentos no térreo e no pavimento superior. Esse interessante jogo de cheios e vazios, com realce para suas sombras filtradas e seus inúmeros tons de verde, anima a composição arquitetônica, valorizada também pelo desnível entre as duas porções residenciais, e pelo muro revestido em tijolo cerâmico na cor natural, guarnecendo planos ajardinados (figura 05).

Figura 05 Foto Clovis Jucá

O **programa** residencial, nos dois pisos (figura 06, figura 07), se divide segundo um eixo central existente na planta dos apartamentos (circulação) que, como um caminho, leva das áreas de estar às áreas íntimas, separando-as dos setores molhados e de serviço. Essa circulação também desenha duas porções, uma a leste, voltada para a ventilação dominante, e outra a oeste, voltada para o sol da tarde. O bloco separado, com implantação invertida em relação aos demais, tem suas maiores fachadas (norte e sul, esta ocupada pelas aberturas de áreas de estar e dormitórios) contempladas pelos ventos de leste/nordeste/sudeste.

Figura 06 - Planta Baixa - Fonte: APC/UFC (Ateliê de Patrimônio Cultural).
Desenho: Bolsita Beatriz Sousa

Figura 07 – Planta primeiro pavimento. Fonte: APC/UFC (Ateliê de Patrimônio Cultural).
Desenho: Bolsita Beatriz Sousa

Na **composição** arquitetônica, destaca-se a predominância dos cheios em relação aos vazios (aberturas), estes demarcados por molduras em relevo (figura 08 e 09), em contraponto à bela solução do pórtico de entrada, onde a escada, que leva à entrada do apartamento posicionado no pavimento superior, tem seu patamar de chegada neste piso, em ligeiro balanço, convidando ao acesso à moradia abaixo (figura 10). Os sistemas construtivos são uma mescla de soluções estruturais simples, em concreto armado (lajes, pilares e vigas), sem destaque evidente para estes elementos, com outras de vedação em alvenaria de tijolos rebocada e argamassa pintada na cor branca, o que confere simplicidade à obra (figura 11).

A **volumetria** resultante é uma mistura de elementos modernistas (pórticos de entrada escavados com belos efeitos de luz e sombra; lajes com peitoris em balanço), alguns deles remetendo a detalhes de obras constantes do Weissenhof Siedlung⁵, com outros elementos da arquitetura vernácula (coberta em duas águas em telha de barro sobre laje de concreto, vincada com duas inclinações; esquadrias em madeira e vidro com abertura em tramela) (figura 13), conferindo distinção e beleza ao conjunto, realçado ainda pela intensa cobertura arbórea existente nos vazios entre e defronte aos blocos, agora com espécimes adultos.

Figura 08 – Fachada 01. Fonte: APC/UFC (Ateliê de Patrimônio Cultural).
Desenho: Bolsita Beatriz Sousa

⁵ Exposição de obras residenciais multifamiliares modernistas realizada em 1928 em Stuttgart, Alemanha, as quais foram produzidas especialmente para a mostra. Entre os participantes, as presenças de Le Corbusier, J. J. Oud e Mies van der Rohe.

Figura 09 – Fachada 02. Fonte: APC/UFC (Ateliê de Patrimônio Cultural).
Desenho: Bolsita Beatriz Sousa

Figura 10 – Foto Clovis Jucá

Figura 12 – Foto Clovis Jucá

Figura 13 – Foto Clovis Jucá

A qualidade da obra é confirmada por seus usuários, como ressalta um dos locatários⁶ do Residencial Iracema:

Quando vim morar aqui, já tinha saído da casa dos meus pais há muito tempo. Já havia morado na Europa e em outras cidades do Brasil, só ou acompanhado, vida de músico é assim mesmo. Fui recebido por uma grande quantidade de amigos, que já residiam aqui há muitos anos, formando uma verdadeira comunidade. Há vários artistas que habitam aqui. Não me imagino morando em outro lugar. Os apartamentos são muito confortáveis. É perto do Centro, do mar, da Praia de Iracema, do Dragão do Mar, do Mercado dos Pinhões, dos locais em que costumo trabalhar na noite. Além disso, é muito bem servido de transporte público. Como não gostar dessas árvores e dos passarinhos que nelas moram?

Neste passo, o conjunto residencial (figura 14, 15 e 16) aqui analisado, de desenho caracteristicamente popular conquanto concebido segundo a norma culta da arquitetura, como dissemos, inscreve-se na relação das primeiras experiências de habitação em média escala produzidas em Fortaleza por arquitetos formados. Se seu risco apresenta evidentes predicados urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos e ambientais, conforme explicitado, os quais expressam uma singela, porém significativa aula de arquitetura. Sua simples presença remete à relevância cultural de uma produção técnica e artística (manifestações arquitetônicas modernistas cearenses) que urge ser identificada, documentada e preservada em vez dos condenáveis atos de descaracterização, demolição e substituição por outras construções de que têm lamentavelmente, sido alvo em nossa cidade, nos últimos tempos.

⁶ Depoimento concedido pelo músico Moacir Bedê.

Com efeito, foi esta a abordagem que o complexo habitacional aqui descrito mereceu de especialistas⁷ quando da realização do 5º Seminário do Docomomo Norte/Nordeste em nossa capital, em novembro de 2014: “uma obra plena de valores artísticos, históricos, antropológicos e simbólicos, os quais devem ser preservados em honra ao conjunto em si, ao setor urbano em que se implanta e, por que não dizer, à própria cidade e aos seus habitantes”.

Figura 14 – Modelagem 3D - Fonte: APC/UFC (Ateliê de Patrimônio Cultural).
Desenho: Bolsita Beatriz Sousa

Figura 15 - Modelagem 3D - Fonte: APC/UFC (Ateliê de Patrimônio Cultural).
Desenho: Bolsita Beatriz Sousa

⁷ Professores Clovis Jucá, Margarida Andrade, Romeu Duarte e Beatriz Diógenes, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

Figura 16 – Foto Clovis Jucá

5 – À GUIA DE CONCLUSÃO: POR UM TOMBAMENTO DO CONJUNTO

Conforme relatado, o Residencial Iracema apresenta valores relevantes, os quais ensejam o presente pedido de tombamento nos âmbitos municipal e estadual, a saber:

- Remanescente, em excelente estado de conservação, das primeiras experiências levadas a efeito pelos pioneiros arquitetos que começaram a atuar na cidade, no âmbito de programas de habitação em média escala, o que o inscreve na trajetória da arquitetura cearense de qualidade (valor histórico);
- Exemplar representante da fase inicial da arquitetura modernista cearense, no qual se mesclam influências do Movimento Moderno dos anos de 1920 na Alemanha e das construções vernáculas brasileiras, projetado pelo Arq. Porto Lima, ex-professor da Escola de Arquitetura e Artes da UFC (instituição que vem de completar 50 anos de existência) e ex-membro da equipe técnica do Banco do Nordeste do Brasil (valor artístico);
- Conjunto residencial datado do final da década de 1960, dotado de singular implantação urbana, com destaque para a escala de sua volumetria, o arranjo dos seus blocos, o jogo de cheios e vazios e de luz e sombra e a cobertura arbórea, geradora de micro-clima especial (valor urbano-ambiental);
- Programa residencial que prima pela integração entre seus blocos constituintes, com interligação visual e espacial entre as moradias, o que contribui para a construção de fortes laços de vizinhança e sociabilidade entre seus moradores (valor antropológico).

Cumprindo aduzir que as manifestações do patrimônio cultural edificado em Fortaleza e no estado do Ceará, à falta de uma política cultural fundamentada em ações de identificação e documentação, proteção e promoção de bens

imóveis detentores de inequívoco interesse cultural, têm sido incessantemente descaracterizadas e destruídas, contribuindo para o apagamento da memória relativa a essa relevante expressão de nossa cultura.

De modo particular, o acervo do Modernismo cearense existente em Fortaleza, que se confunde com o início da atividade profissional dos arquitetos em nosso Estado e que foi, de modo geral, construído em setores urbanos atualmente bastante valorizados do ponto de vista imobiliário, tem experimentado uma considerável e rápida supressão das obras, com perdas irreparáveis para o patrimônio cultural do Ceará.

Urge, pois, defender esse exemplar, por via da proteção cultural, sem o qual pouco se saberá da atividade dos arquitetos cearenses e da essência da arquitetura por eles produzida nestas latitudes. O tombamento do Residencial Iracema, uma vez decretado, constituir-se-á em exitoso e pedagógico exemplo para outras iniciativas preservacionistas de mesma natureza desferidas pelas comunidades fortalezense e cearense em prol da preservação do nosso patrimônio cultural.

Portanto, com base nos valores histórico, artístico, urbano-ambiental e antropológico detectados no bem, objeto desta análise e anteriormente elencados; e com base no preocupante estado em que se encontra o patrimônio cultural edificado cearense, mormente o nosso acervo modernista; na Lei Nº 9.347, de 11 de março de 2008 (Lei Municipal que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural do Município de Fortaleza, por meio do tombamento ou registro, cria o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC) e dá outras providências – Artigos 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 48 e 49); e na Lei Nº 13.465, de 05 de maio de 2004 (Lei Estadual que dispõe sobre a proteção ao patrimônio histórico e artístico do Ceará – Artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º e 16º), se considera plenamente justificável o tombamento do conjunto habitacional Residencial Iracema nos âmbitos municipal (Fortaleza) e estadual e, de modo específico, nos livros de Tombo Artístico e Paisagístico das duas legislações retrocitadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO, José Liberal de. **Ceará, sua Arquitetura e seus Arquitetos**. In NEVES, Nélon Serra e e DE LEON, Delberg Ponce (orgs.). **Panorama da Arquitetura Cearense** (Cadernos Brasileiros de Arquitetura/ Vols. I e II). São Paulo: Projeto Editores Associados Ltda., 1982.

BANHAM, R. **Guide to Modern Architecture**. London: The Architectural Press, 1962.

FUSCO, Renato de. **História de La arquitectura contemporânea**. Madrid: Blume, 1981.

NEVES, Nélon Serra e DE LEON, Delberg Ponce (orgs.). **Panorama da Arquitetura Cearense** (Cadernos Brasileiros de Arquitetura/ Vols. I e II). São Paulo: Projeto Editores Associados Ltda., 1982.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil (1900-1990)**. São Paulo: Edusp - Editora da Universidade de São Paulo, 1997.